

Infeción diseminada por *Mycobacterium avium complex* en paciente con VIH avanzado: reporte de caso

Monserrat Cosme-Chávez¹, Arturo Villanueva-Villanueva¹, Santiago Oscar Pazarán-Zanella¹, Juana Yadira Hernández-Fuentes², Mónica Isabel León-Morales³, Ana Jimena Ornelas-Flores⁴, Víctor Hugo Gutiérrez-Muñoz⁴, Mayte Martínez-Velázquez⁴

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social/Unidad de Medicina Familiar No. 06 OOAD Puebla

² Instituto Mexicano del Seguro Social/Hospital General de Zona No. 35 OOAD Puebla

³ Instituto Mexicano del Seguro Social/Hospital General de Zona No. 36 OOAD Hidalgo

⁴ Secretaría de Salud /Hospital Juárez de México

Resumen

El *Mycobacterium avium complex* (MAC) es una infección oportunista relevante en pacientes con VIH/SIDA avanzado, asociada con alta morbilidad y mortalidad. Se presenta un reporte de caso de un paciente masculino de 41 años, con antecedente de VIH no controlado, quien ingresó con síntomas respiratorios, gastrointestinales y sistémicos, incluyendo síndrome de desgaste y disnea progresiva. Durante su hospitalización, se identificaron múltiples infecciones oportunistas como neumonía por *Pneumocystis jirovecii*, salmonelosis, candidiasis oral y finalmente, infección diseminada por MAC, confirmada mediante mielocultivo.

El tratamiento incluyó terapia antirretroviral y antimicrobianos específicos para infecciones oportunistas. Ante la disponibilidad limitada de antimicobacterianos en México, se optó por el uso de DOTBAL (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol), complementado con claritromicina y levofloxacino. Se inició un esquema terapéutico prolongado, con duración mínima de 12 meses como lo recomiendan las guías internacionales, aunque la evolución clínica fue desfavorable, atribuible a la inmunosupresión severa y la coinfección múltiple.

Este caso subraya la importancia del diagnóstico temprano de MAC y de garantizar el acceso a tratamientos adecuados en contextos con recursos limitados. Además, evidencia las dificultades en el manejo clínico de pacientes inmunocomprometidos con múltiples infecciones, así como la necesidad de vigilancia continua y estrategias de intervención temprana para mejorar el pronóstico.

Abstract

Mycobacterium avium complex (MAC) is a relevant opportunistic infection in patients with advanced HIV/AIDS, associated with high morbidity and mortality. We present a case report of a 41-year-old male patient with uncontrolled HIV infection who was admitted with respiratory, gastrointestinal, and systemic symptoms, including wasting syndrome and progressive dyspnea. During hospitalization, multiple opportunistic infections were identified, including *Pneumocystis jirovecii* pneumonia, salmonellosis, oral candidiasis, and finally disseminated MAC, confirmed by bone marrow culture.

Treatment included antiretroviral therapy and targeted antimicrobials for opportunistic infections. Due to limited availability of antimycobacterial drugs in Mexico, a regimen based on DOTBAL (rifampin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol) was used, supplemented with clarithromycin and levofloxacin. A prolonged treatment course was initiated, with a minimum duration of 12 months as recommended by international guidelines, although clinical progression was unfavorable due to severe immunosuppression and multiple coinfections.

This case highlights the importance of early diagnosis of MAC and the need to ensure access to adequate treatment in resource-limited settings. It also illustrates the challenges of managing immunocompromised patients with multiple infections and emphasizes the need for continuous monitoring and early intervention strategies to improve prognosis.

Palabras Clave: Infección por *Mycobacterium avium-intracellulare*, Infecciones por VIH, Infecciones Oportunistas Relacionadas con el SIDA

Keywords: *Mycobacterium avium-intracellulare* Infection, HIV Infections, AIDS-Related Opportunistic Infections

1. INTRODUCCIÓN

El *Mycobacterium avium complex* (MAC) es una infección de micobacterias no tuberculosas que afecta principalmente a personas inmunocomprometidas, particularmente aquellas con VIH/SIDA avanzado [1,2]. A pesar de su ubiquidad en el ambiente, sólo una fracción de personas expuestas desarrollan la enfermedad, generalmente en el contexto de una inmunosupresión subyacente [3]. La infección por *Mycobacterium avium* se asocia con alta morbilidad y mortalidad, especialmente en individuos con un control subóptimo de su VIH. En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que más de 35 millones de personas vivían con VIH/SIDA a nivel mundial, con una prevalencia creciente de infecciones oportunistas como MAC en aquellos con VIH avanzado. La incidencia de *Mycobacterium avium* en pacientes con VIH es significativa, alcanzando tasas de hasta el 30% en países con alta prevalencia de VIH no controlado, y la mortalidad sigue siendo alta si no se diagnostica y trata de manera temprana [4,5]. En México, el *Mycobacterium avium* es uno de los patógenos oportunistas más comunes en pacientes con VIH/SIDA, con una prevalencia estimada de 3 a 5 casos por cada 100 pacientes con VIH avanzado, según estudios recientes [4]. El diagnóstico definitivo se realiza mediante cultivos microbiológicos y técnicas moleculares. En este caso, el paciente presentaba varios factores de riesgo que contribuyeron al desarrollo de la infección, siendo uno de los más importantes su VIH no controlado.

2. METODOLOGÍA

Se realiza informe de caso descriptivo de tipo observacional, con base a previa búsqueda de literatura en la base de datos PubMed.

2.1 Presentación de caso clínico

Paciente masculino de 41 años, originario de la Ciudad de México, quien fue referido desde una Clínica Especializada con antecedentes de VIH (positivo desde enero de 2025) y síntomas relacionados con su inmunosupresión. El paciente presentó malestar general, astenia, adinamia, pérdida de peso (aproximadamente 15 kg en 3 meses), evacuaciones líquidas frecuentes, candidiasis oral, tos seca esporádica, disnea progresiva, y ortopnea. Fue referido el 28 de marzo de 2025 con saturación de oxígeno al 61%, que mejoró a 93% con oxígeno suplementario.

A su ingreso a la unidad hospitalaria, se encontró con signos de neumonía y síndrome de desgaste. Se realizaron múltiples estudios, incluyendo mielocultivos y pruebas de PCR para infecciones oportunistas. Se le diagnosticó *Mycobacterium avium complex* mediante un mielocultivo el 20 de mayo de 2025 y se inició tratamiento antirretroviral y antibiótico específico para infecciones oportunistas, sin embargo, su condición se deterioró progresivamente.

La historia clínica también reveló antecedentes familiares de enfermedades graves (padre fallecido por ERC y familiares con cáncer de colon). Además, el paciente tiene antecedentes de consumo ocasional de tabaco desde los 15 años y alcohol desde los 16 años, con uso de prácticas sexuales de riesgo, incluyendo relaciones sexuales con hombres y sexoservidoras sin uso constante de preservativos.

Evolución clínica

15 de enero de 2025: El paciente comenzó con malestar general, astenia, adinamia y evacuaciones líquidas (3-5 por 24 horas), sin sangre ni moco, además de pérdida de peso significativa (15 kg en 3 meses). A las 2 semanas presentó candidiasis oral y odinodisfagia, que mejoraron con manejo específico. Los siguientes síntomas en

presentarse fueron tos seca esporádica y disnea progresiva que culminó en ortopnea, lo que motivó múltiples consultas con médicos facultativos, sin mejoría aparente.

28 de marzo de 2025: El paciente fue referido de una Clínica Especializada debido a su cuadro clínico de neumonía y síndrome de desgaste, con saturación de oxígeno al 61%, que se estabilizó a 93% con oxígeno suplementario. Fue ingresado a urgencias del Hospital de Tercer Nivel de Atención, donde presentó signos de neumonía por probable *P. jirovecii* y otros hallazgos sugestivos de infecciones oportunistas.

29 de marzo de 2025: Tras su ingreso, el paciente continuó con síntomas de disnea y tos esporádica. A su examen físico, presentaba una saturación de oxígeno de 88% sin oxígeno suplementario y 93% con oxígeno a 2L/min. Se le inició tratamiento con antibióticos y terapia antirretroviral.

31 de marzo de 2025: Se diagnosticó neumonía por *P. jirovecii* mediante radiografía de tórax (Figura 1) y cultivo positivo.

5 de abril de 2025: Se realizó la toma de un coprocultivo, con un resultado positivo a *Salmonella spp.* resistente a ampicilina y quinolonas y un cultivo para amibas resultó positivo para *Entamoeba coli*, con hemocultivos que no mostraron crecimiento bacteriano.

20 de mayo de 2025: Los resultados de mielocultivo confirmaron la presencia de *Mycobacterium avium complex*, lo que orientó el tratamiento hacia una infección por micobacterias no tuberculosas, en el contexto de su VIH no controlado.

30 de mayo de 2025: A pesar del tratamiento intensivo, el paciente continuó con síntomas de insuficiencia respiratoria y complicaciones relacionadas con la inmunosupresión severa, incluyendo fiebre y pancitopenia, lo que resultó en un pronóstico reservado.

Figura 1. Radiografía anteroposterior de tórax al ingreso hospitalario del paciente

Laboratorios relevantes

12/03/2025

- Citometría Hemática: Hemoglobina 11.3 g/dL, Leucocitos 2,880/ μ L, Neutrófilos 1,900/ μ L, Linfopenia 590/ μ L, Plaquetas 304,000/ μ L.

- Química sanguínea y Electrolitos séricos: Glucosa 89 mg/dL, Urea 16 mg/dL, Creatinina 0.89 mg/dL, Colesterol 118 mg/dL, Triglicéridos 170 mg/dl, Sodio 136 mmol/L, Potasio 3.8 mmol/L, Cloro 105 mmol/L, Magnesio 2.3 mg/dL.
- Otros Laboratorios: Ferritina 1994 ng/mL, TSH 6.19.

28/03/2025

- Citometría Hemática: Hemoglobina 10.8 g/dL, Leucocitos 3,480/μL, Neutrófilos 61.5%, Linfocitos 910/μL, Plaquetas 280,000/μL.
- Pruebas de Función Hepática: Bilirrubina Total 0.6 mg/dL, Calcio 7.8 mg/dL, Cloro 105 mmol/L, CPK 104 U/L, Creatinina 0.79 mg/dL, DHL 538 U/L, Lipasa 104 U/L, TGO 48 U/L, TGP 10 U/L.

01/04/2025

- Linfocitos CD4+: 2.6% (0.65%).
- Carga viral VIH: 3,720,000 copias/ml (log 6.57).

03/04/2025

- Citometría Hemática: Leucocitos 2,160/μL, Hemoglobina 9.2 g/dL, Plaquetas 193,000/μL, Neutrófilos 83%, Linfocitos 200/μL.
- Pruebas Hepáticas y Renales: Bilirrubina total 0.19 mg/dL, TGO 41 U/L, TGP 43 U/L, Creatinina 0.57 mg/dL, Glucosa 118 mg/dL, Urea 30 mg/dL, DHL 247 U/L, FAF 90, GGT 104 U/L.
- PCR para *P. jirovecii*: Positivo.
- PCR para Tuberculosis en esputo: Negativo.

05/04/2025

- Coprocultivo: *Salmonella spp.* resistente a ampicilina, levofloxacino y TMP SMX.
- Coproparasitoscópico: *Entamoeba coli* (quistes y trofozoítos).

10/04/2025

- Citometría Hemática: Leucocitos 3,040/μL, Hemoglobina 9.6 g/dL, Plaquetas 102,000/μL.
- Química sanguínea y Pruebas de funcionamiento hepático: Bilirrubina Total 0.23 mg/dL, Glucosa 84 mg/dL, Urea 32 mg/dL, TGO 26 U/L, TGP 27 U/L, Albúmina 3 g/dL, DHL 281 U/L.
- Coprológico: Color café, consistencia semilíquida, sin sangre, restos alimenticios 30%, levaduras y parásitos negativos, moco ++, sangre oculta negativa, CPS en serie de 3 negativo.

11/04/2025

- Hemocultivo: Sin desarrollo bacteriano.

15/04/2025

- Frotis de sangre periférica: Médula ósea con celularidad incrementada, hiperplasia y eosinofilia moderada, con médula ósea reactiva.
- Mielocultivo de bacterias: Sin desarrollo bacteriano.
- Mielocultivo de hongos: Sin desarrollo.

20/04/2025

- Hemocultivo: Sin desarrollo bacteriano.

21/04/2025

- Citometría Hemática: Leucocitos 2,120/ μ L, Hemoglobina 8.2 g/dL, Plaquetas 25,000/ μ L, Neutrófilos 1,390/ μ L.
- Pruebas de funcionamiento Hepático: Bilirrubina Total 0.28 mg/dL, Urea 41 mg/dL, TGO 37 U/L, TGP 48 U/L, Albúmina 2.9 g/dL, DHL 246 U/L, GGT 95 U/L, Lipasa 102 U/L.

22/04/2025

- Carga viral VIH: 1,000,000 copias/ml (log +6).

23/04/2025

- Hemocultivo: Sin desarrollo bacteriano.
- TAC de abdomen: Hepatomegalia y esplenomegalia, sin actividad ganglionar.

20/05/2025

- Mielocultivo para micobacterias: *Mycobacterium avium complex*

Tratamiento y manejo

El tratamiento inicial incluyó terapia antirretroviral y antibióticos de amplio espectro para tratar las infecciones oportunistas como *P. jirovecii* y *Salmonella spp.* Además, el paciente recibió soporte respiratorio con oxígeno suplementario y tratamiento para la candidiasis oral y el síndrome de desgaste. Los mielocultivos confirmaron la presencia de *Mycobacterium avium complex*, lo que llevó a iniciar tratamiento durante un mínimo de 12 meses hasta la negativización de los cultivos, estos medicamentos se otorgaron con base en guías internacionales que recomiendan una terapia combinada que incluye un macrólido (como claritromicina o azitromicina), rifampicina o rifabutina, y etambutol, sin embargo en México, la disponibilidad de medicamentos específicos para el tratamiento de MAC puede ser limitada, lo que dificulta la implementación de esquemas terapéuticos óptimos. Ante esta situación, es común que se utilicen combinaciones de fármacos disponibles en el país, como el DOTBAL (nombre comercial) que contiene Rifampicina (150 mg), pirazinamida (75 mg), etambutol (400 mg) e isoniazida (300 mg), combinado con un macrólido, en este caso Claritromicina (500 mg) y un antibiótico de la familia de las quinolonas, empleándose Levofloxacino (750mg). A pesar de estos esfuerzos, la evolución de su enfermedad fue desfavorable debido a la gravedad de la inmunosupresión y la aparición de infecciones concurrentes.

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El *Mycobacterium avium complex* (MAC) es una de las infecciones oportunistas más relevantes en pacientes con VIH/SIDA avanzado [6]. Esta infección, a menudo relacionada con el mal control del VIH, se presenta predominantemente en individuos con un sistema inmunológico comprometido, y se caracteriza por un curso clínico grave que puede incluir síntomas respiratorios, sistémicos y gastrointestinales [7]. El diagnóstico definitivo se basa en cultivos microbiológicos y PCR, lo que permite una identificación precisa [8]. A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento, la mortalidad sigue siendo alta, especialmente cuando la infección no se trata de manera temprana [9].

El caso descrito es un claro ejemplo de la gravedad de *Mycobacterium avium complex* en pacientes con VIH avanzado no controlado. La inmunosupresión severa, combinada con la presencia de infecciones oportunistas

como neumonía por *P. jirovecii* y *Salmonella spp.*, complicó el manejo y deterioró el estado clínico del paciente. A pesar de las intervenciones terapéuticas, el paciente mostró una evolución desfavorable, lo que subraya la importancia de un diagnóstico temprano y un manejo agresivo.

Este reporte destaca la importancia de la vigilancia continua en pacientes inmunocomprometidos, así como de la combinación de terapia antirretroviral eficaz, antibióticos dirigidos a infecciones oportunistas y un enfoque integral en el manejo de infecciones complejas. Es crucial mantener una monitorización constante de los pacientes para evitar que las infecciones avancen y compliquen el cuadro clínico, lo que podría mejorar considerablemente el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes.

REFERENCIAS

- [1] Lee EH, Chin B, Kim YK, Yoo JS, Choi Y-H, Kim S, et al. Clinical characteristics of nontuberculous mycobacterial disease in people living with HIV/AIDS in South Korea: A multi-center, retrospective study. *PLoS One* 2022;17:e0276484. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276484>.
- [2] Busatto C, Vianna JS, da Silva LV, Ramis IB, da Silva PEA. *Mycobacterium avium*: an overview. *Tuberculosis* 2019;114:127–34. <https://doi.org/10.1016/j.tube.2018.12.004>.
- [3] Eslami M, Shafiei M, Ghasemian A, Valizadeh S, Al-Marzoqi AH, Shokouhi Mostafavi SK, et al. *Mycobacterium avium* paratuberculosis and *Mycobacterium avium* complex and related subspecies as causative agents of zoonotic and occupational diseases. *J Cell Physiol* 2019;234:12415–21. <https://doi.org/10.1002/jcp.28076>.
- [4] Daley CL, Winthrop KL. *Mycobacterium avium* Complex: Addressing Gaps in Diagnosis and Management. *J Infect Dis* 2020;222:S199–211. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa354>.
- [5] To K, Cao R, Yegiazaryan A, Owens J, Venketaraman V. General Overview of Nontuberculous Mycobacteria Opportunistic Pathogens: *Mycobacterium avium* and *Mycobacterium abscessus*. *J Clin Med* 2020;9:2541. <https://doi.org/10.3390/jcm9082541>.
- [6] Uchiya K, Tomida S, Nakagawa T, Asahi S, Nikai T, Ogawa K. Comparative genome analyses of *Mycobacterium avium* reveal genomic features of its subspecies and strains that cause progression of pulmonary disease. *Sci Rep* 2017;7:39750. <https://doi.org/10.1038/srep39750>.
- [7] Waller EA, Roy A, Brumble L, Khor A, Johnson MM, Garland JL. The Expanding Spectrum of *Mycobacterium avium* Complex-Associated Pulmonary Disease. *Chest* 2006;130:1234–41. <https://doi.org/10.1378/chest.130.4.1234>.
- [8] Ka Lip C, Go J, Binte Abu Bakar NA, Octavia S, Pin Lin RT, Teo JWP. Whole-genome phylogenetic analysis of *Mycobacterium avium* complex from clinical respiratory samples. *Microbiol Spectr* 2025;13. <https://doi.org/10.1128/spectrum.01600-24>.
- [9] Van Ingen J, Turenne CY, Tortoli E, Wallace Jr RJ, Brown-Elliott BA. A definition of the *Mycobacterium avium* complex for taxonomical and clinical purposes, a review. *Int J Syst Evol Microbiol* 2018;68:3666–77. <https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003026>.

Correo de autor de correspondencia: monse.cosme110@gmail.com